

TOLDOSHLAR OILASIGA MANSUB DARAXTLARNI KEMIRUVCHI ZARARKUNANDA XIDLII DARAXTXO‘RNI ZARARLASHI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI

Axmedov Anvar Tursunboyevich
Ummatov Anvar Muxtorovich
Yuldashev Farruxbek Ergashboyevich

Andijon davlat universiteti

farruh.uz1983@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kapalaklar turkumiga mansub, *Cossidae* oilasiga kiruvchi hidli daraxtxo‘r (*Cossus cossus* L.) zararkunandasi haqida so‘z boradi. Ushbu hasharot Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekistonda keng tarqalgan bo‘lib, ayniqsa terak va tol daraxtlariga jiddiy zarar yetkazadi. Mualliflar 2018–2020 yillarda Andijon, Farg‘ona, Namangan, Toshkent viloyatlarida dala kuzatuvlari o‘tkazib, ushbu zararkunandaning tarqalishi va zarar darajasini baholaganlar. Hidli daraxtxo‘rning biologiyasi, rivojlanish sikli va unga qarshi samarali kurash choralari o‘id tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Hidli daraxtxo‘r, *Cossus cossus* L., zararkunanda, terak, tol, biologiya, ekologiya, kurash choralari, dala kuzatuvlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается вредитель из отряда чешуекрылых, семейства Cossidae – пахучий древесный точильщик (*Cossus cossus* L.). Этот вредитель широко распространён в Центральной Азии, особенно в Узбекистане, и наносит серьёзный ущерб тополю и иве. Авторы провели полевые наблюдения в 2018–2020 годах в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской областях, где изучили распространение и степень повреждения деревьев. Приводятся биологические особенности, жизненный цикл вредителя и предлагаются меры борьбы.

Ключевые слова: Пахучий древесный точильщик, *Cossus cossus* L., вредитель, тополь, ива, биология, экология, меры борьбы, полевые наблюдения.

Abstract: This article discusses the scented carpenterworm (*Cossus cossus* L.), a pest belonging to the order Lepidoptera and family Cossidae. This species is widely distributed in Central Asia, especially in Uzbekistan, and causes significant damage to poplar and willow trees. The authors conducted field observations from 2018 to 2020 in the regions of Andijan, Fergana, Namangan, Tashkent evaluating the distribution and damage levels. The paper provides insights into the pest’s biology, life cycle, and recommends control measures.

Keywords: Scented carpenterworm, *Cossus cossus* L., pest, poplar, willow, biology, ecology, control measures, field observations.

Kapalaklar turkumining, daraxtxo‘rlar (*Cossidae*) oilasi mansub bo‘lgan zararkunanda hasharot bo‘lib, Markaziy Osiyo sharoitida 60 dan ortiq turlari mavjud [1]. Kapalaklari kichik hamda juda yirik (10 sm dan oshiq) bo‘lishi mumkin. Tanasi yo‘g‘on, boshi kichik va xartumsiz (oziqlanmaydi). Qanotlari yirik, muhitga moslashgan rang (kulrang-qo‘ng‘ir, oxrasimon, turli izlar bilan qoplangan oqish va b.). Kapalaklari kech qorang‘uda uchadi. Terak, tol, qayrag‘och, olma va boshqa daraxtlarga moslashgan turlardan biri xidli daraxt kemiruvchisidir – *Cossus cossus* L. Bu hasharot keng tarqalgan bo‘lib, uni Shimoliy Afrika, Sharqiy Yevropa, Yaqin G‘arb, Rossiya, Kavkaz, O‘rta Osiyo davlatlari, hamda Yaponiyada uchratish mumkin [1,2]. Uni O‘zbekiston hamda Tojikiston xududlarida tez-tez uchratish mumkin. Terak va tolga jiddiy zarar keltiradi. Uni dengiz satxidan 2000 m balandlikda ham tog‘larda uchratsa bo‘ladi.

Qurtlari yirik va harakatchang bo‘lib, boshi qora, yelka tomoni to‘q qizil rangga qoplanib, segmentlarini ajratib turadi.

1

2

3

1- rasm. Hidli daraxtxo‘r:

1 – kapalagi, 2 – zararlangan terakning ko‘rinishi, 3 – katta yosh qurtlari po‘stloq ostida

Hidli daraxtxo‘r ikki yilda bir avlod berib rivojlanadi. U qurtlik davrida daraxtlarning po‘stloq osti hamda yog‘och qismida “shahar mo‘ylovdori” singari yo‘g‘on teshik izlar qoldirib qishlab chiqadi. Bahor kunlari kelishi bilan, rivojlanishni davom etadi. Bu hasharotning qurti rivojlanayotgan daraxt yuziga shikastlangan joydan qoramtir hidli suyuqlik chiqib oqadi (rasmga qarang). O‘z nomini shuning uchun ham olgan.

Qurtlari jami 8 marta po‘st tashlab, 22 oy mobaynida rivojlanadi. Uchinchi yilning may-iyun oylarida g‘umbaklanishga tayyorgarlik ko‘radi. Buning uchun, qurtlarning bir qismi yerga tushib, qolgani daraxt po‘stloq‘i ostida, to‘nka va boshqa pana joylarda qalin pilla – belanchak yasaydi. G‘umbaklik davri bir oygacha davom etadi. Kapalaklar iyul oyida yangi avlodni boshlab beradi.

Kapalaklar kechasi uchib juftlashgach, tuxum qo‘yishga kirishadi. Buning uchun daraxtlarning shikastlangan, yoki po‘stloqlarining yorilgan joylarini topib 5-tadan 20-tagacha tuxum qo‘yadi. Ochib chiqqan qurtlar dastavval po‘stloq ostida iz qoldirib oziqlanadi, keyinchalik esa tanasini o‘yib kuzga borib, daraxtlarning ksilema (yuqoriga chiqaruvchi va floema (pastga tushuruvchi) to‘qimalarini shikastlab, ularning o‘sib rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Sovuq kunlar tushishi bilan qurtlari diapauzaga kirib qishlab qoladi. Biz terak va tol daraxtlarini turli viloyat va sharoitlarda hidli daraxtxo‘r bilan zararlanishini o‘rgandik. (1-jadvalga qarang).

1-javdal

Turli viloyat va sharoitlarda terak va tol daraxtlarini xidli daraxtxo‘r bilan zararlanishi

Dala kuzatuvlari, 2018-2020 yy.

Viloyat va xududlar		Terak		Tol	
Viloyat	Xudud	50 tadan nechtasi zararlangan	%	50 tadan nechtasi zararlangan	%
Andijon	1. Xojaobod	3	6	0	0
	2. Jalaquduq	7	14	3	6
	3. Oltinko‘l	12	24	5	10
Farg‘ona	1. Bog‘dod	0	0	0	0
	2. Yozyovon	6	12	3	6
Namangan	1. Uchqo‘rg‘on	9	18	0	0
Toshkent	1. Qibray	7	14	2	4
	2. Bo‘stonliq	2	4	0	0

Jadvaldan quyidagi xulosalar qilsa bo‘ladi.

1. Hidli daraxt xo‘r barcha nazorat o‘tkazilgan viloyatlarda tarqalganligi aniqlandi.
2. Hidli daraxt xo‘r bilan teraklar tollarga nisbatan ko‘proq zararlanar ekan.
3. Viloyatlar orasida: Andijon va Namangan viloyatlarida teraklar kuchliroq zararlangan.

Hidli daraxt xo‘rga qarshi mahsus himoya vositasi yoki usuli sinab ko‘rilmadi, ammo shunisi ma‘lumki, bunga qarshi kurashda ma‘lum darajada mexanik usul yordam berishi mumkin. Ya‘ni, agarda kuzda terak novdalari agrotexnik yoki sanitar maqsadlarda kesilgan bo‘lsa, ularning o‘rnini moyli bo‘yoq bilan ishlab qo‘yish kerak. Ikkinchidan, terakni barcha zararkunandalarga qarshi biryo‘la ishlov o‘tkazish paytida (may-iyun) imagotsid va larvitsid dorilarni ishlatish hidli daraxt xo‘rga qarshi ham samara berishi mumkin. Va uchinchidan, biz tavsiya qilayotgan shahar mo‘ylovdori, po‘stloq xo‘rlar hamda so‘ruvchi hasharotlarga qarshi ildiz orqali himoya qilish usuli (keyinroq keltiriladi) bu hasharotga qarshi ham samara berishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азимов Д.А., Бекузин А.А., Давлетшина А.Г., Кадырова М.К. Насекомые Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1993. – 320 с.
2. Махновский И.К. Вредители защитных лесных насаждений Средней Азии и борьба с ними. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1955. – 195 с.